

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112 DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4970281>

THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES Case: Universidad “Lisandro Alvarado”

LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES VENEZOLANAS Caso: Universidad Centrooccidental “Lisandro Alvarado”

José Nicolás Vizcaya (1) y Rolando Orellana (2)
Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (UCLA)

RESUMEN

Esta investigación tiene como propósito analizar la Gestión de Investigación en los Centros de Estudios Superiores o en las Universidades Venezolanas, en este caso la Universidad Centrooccidental “Lisandro Alvarado”. Se analiza el contexto y las normas que regulan dicha actividad así como sus estrategias.

Palabras Clave: Universidad, Gerencia de Investigación, Desarrollo Científico, Generación de Conocimiento, Innovación, Estrategia de Gestión y Contexto.

ABSTRACT

This research aims to divulge the research management carried out in the High Level Studies Centers or Venezuelan Universities; in this specific case Western University Lisandro Alvarado, We studies the context and established rules and the strategies to carry out this purpose

Key Words: University, Research Management, Scientific Development, Knowledge Generation, Innovation, Management Strategy and Context.

(1) José Nicolás Vizcaya Carrillo, Profesor Investigador en UCLA, Candidato a Doctor en Gerencia Avanzada, mail: jvizcaya@ucla.edu.ve

(2) Rolando Orellana, Profesor en UCLA, Dr. en Organización de Empresas. mail: orellanarolando@hotmail.com

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

INTRODUCCIÓN

Venezuela hoy vive una etapa de profundos cambios generados por los avances y adelantos que han sufrido la ciencia y la tecnología, sobre todo en áreas como la informática y comunicaciones, llevando a nuestra sociedad nuevas formas de vida en todos sus espacios, ya sea en el trabajo, en la educación, en la comunicación entre las personas, donde aparece un nuevo valor en la economía que marca la pauta central de la sociedad que es el conocimiento.

El mundo de hoy está integrado por una sociedad que la denominan la del conocimiento y su protagonista es el hombre educado y su principal valor el conocimiento, de allí la gran importancia que han cobrado los Centros de Altos Estudios Superiores, conocidos comúnmente como Universidades, a la cual se les atribuye la tarea de crear y transmitir conocimientos especializados en la ciencia ya que tienen como objetivo fundamental es la unión de profesores y estudiantes para la búsqueda de la verdad.

A pesar de que las Universidades como idea organizativa fueron creadas hace varios siglos, las primeras Universidades se fundaron en la edad media entre los años 1200 y 1300 Después de Cristo, por iniciativa de la Iglesia Católica y la nobleza de la época que hacían gobierno en ese momento en Europa, bajo un régimen llamado Feudal. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, es cuando por muchas razones de causa empieza un acelerado crecimiento en las Universidades desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, ya no es solo la Iglesia, la nobleza o el Estado el que funda y financia las Universidades ahora también lo hace la sociedad en general y las áreas de competencia en la sociedad crece de manera exponencialmente.

Las Universidades fueron creadas tradicionalmente en áreas donde desarrollaban actividades científicas solo en ciencias básicas como las matemática, física, química, astronomía, medicina, filosofía,

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

derecho, entre otras, pero hoy en día la ciencia se ha diversificado y especializado cada vez más. En las Universidades egresan profesionales en múltiples disciplinas y especialidades, desde ramas técnicas domesticas comunes hasta la ciencia más sofisticada. Por otra parte también la Universidad Tradicional se fundó bajo un concepto de claustro en donde la asistencia a un centro específico y encerrarse en ella era obligatorio e indispensable para que se produjera el proceso educativo, en cambio en la Universidad actual el espacio físico se ha desaparecido en gran parte gracias al avance de la ciencia de la comunicación, se puede hacer actividad universitaria desde cualquier parte, con una factibilidad nunca antes alcanzada y a una velocidad que tampoco antes era posible alcanzar, con una calidad también en unos términos hoy en día muy superior al pasado. En la Universidad Tradicional los estudios se realizan en manera aislada al contexto externo y cada rama por separada de la otra sin ningún o muy poco vinculo, en cambio en la sociedad del conocimiento la nueva Universidad rompe con ese proceso y pasa de investigación individuales a investigaciones multidisciplinarias, con una mirada a su alrededor y un reconocimiento de sus problemas para su estudio y su solución, señala Castell Manuel (2004), que todo lo que soporta sus argumentos en sus textos, como lo sucedido a los tigres Asiáticos y al Japón en su crecimiento económico es sabido gracias a sus estudios realizados como trabajos de campo de investigación en conjunto con la universidad.

La Universidad Venezolana está regulada por la Constitución en su artículo 109, quien le otorga el carácter de autónoma, y ahora por la nueva Ley Orgánica de Educación Nacional, quien adeuda la creación de la nueva Ley de Universidades mantiene ese carácter. La Universidad Venezolana desde sus orígenes en el siglo XVII, con la fundación de Universidad Central de Venezuela ha sido creada por el Estado quien le otorgó patrimonio propio, esta por supuesto de carácter tradicional ha funcionado en un claustro con facultades o decanatos separados, con pensum de estudios fijos, atados a unas normas y métodos procedimentales muy rígidos, hoy día con el desarrollo de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

grandes burocracias que la administran, la hacen muy lenta y muy pesada para su desenvolvimiento en todos sus ámbitos incluyendo la Investigación.

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado es una institución pública, de reciente creación como un Centro de Estudios Superiores en 1962 (Cendes), considerada de carácter experimental como una forma de diferenciarlas de las autónomas para su administración, con su domicilio en la ciudad de Barquisimeto, regida hoy día por Reglamento General emitido por Decreto de la presidencia de la República N° 2526 de fecha 10 de Septiembre de 1992, y ofrecerá estudios en áreas del conocimiento que sean requeridas, según las necesidades de la Región Centroccidental.

Esta Universidad a pesar de ser nueva por considerarse de reciente creación y de carácter experimental, se ha desarrollado muy parecida a las Universidades Autónomas Venezolanas, no ha escapado de los problemas burocráticos y sindicales, a sus vicios y dolencias, subordinada a los partidos políticos de turnos, con cambios legales, la cual trae nuevos principios para su administración y control, con la aparición futuras de nuevas estructuras orgánicas y nuevas formas de gobierno que producirán mayor control en el Sistema de Educación Superior.

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado está dirigida en su gestión por un órgano que ejerce la autoridad máxima llamada Consejo Universitario, integrado por unas figuras como el Rector, quien es el que lo preside, además lo integran el Vicerrector Académico y el Administrativo, el Secretario General, los Decanos, un Representante del Ministerio de Educación, dos Representantes de los Profesores, un Representante Estudiantil y un Representantes de los Egresados además lo integran el Director de Investigación, el Director de Postgrado, el Director de Extensión y el Director de Planificación Universitaria pero solo éstos últimos con derecho a voz y voto, uno de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

sus deberes atribuido en el de coordinar las labores de docencia, de investigación y extensión que realice la Universidad.

DEL CONSEJO DE DESARROLLO CIENTÍFICO, HUMANÍSTICO Y TECNOLÓGICO

En la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico tiene como finalidad, estimular, definir, planificar, coordinar y supervisar la investigación en el campo científico, humanístico y tecnológico. Está conformada por el Rector y el Vicerrector Académico, por un Director y un adjunto lo cual son escogidos por el Consejo Universitario, en una terna que son propuestos por el Rector, además también lo integran los Coordinadores de Investigación de cada Decanato y el Director de Posgrado de la UCLA, según el Reglamento General de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDHCT), está adscrita al Vice Rectorado Académico y este a su vez tiene bajo dependencia a la Dirección de Investigación, además también lo integran el Jefe del Departamento de Programas y Proyectos, el Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica y Propiedad Intelectual, un Secretario Ejecutivo y un Representantes Estudiantil.

El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico estará presidido por el Rector y en caso de ausencia lo sustituirá el Vicerrector Académico y en caso de ausencia de ambos los presidirá el Director de Investigación.

Para ser Director de Investigación según Reglamento debe ser designado por el Consejo Universitario a proposición del Rector y durará tres años en sus funciones pudiendo ser reelegido por un

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

período más. El perfil del Director de Investigación según su propio Reglamento de la Universidad es el siguiente:

- a. Ser Personal Docente y de Investigación, Ordinario, con una categoría Académica no inferior a la del Profesor Asociado.
- b. Tener una dedicación no menor de tiempo completo.
- c. Poseer título académico de IV o V nivel de posgrado.
- d. Estar solvente académicamente.
- e. Poseer conocimientos gerenciales y haber recibido subvención para proyectos de investigación por el CDCHT.
- f.

La Dirección de Investigación está conformada por tres departamentos, uno de Programas y Proyectos, uno de Gestión Tecnológica y Propiedad Intelectual, y un Departamento de Administración. Dentro de la competencias del Director de Investigación es dirigir, coordinar, supervisar y controlar la Gestión Académica y la Administración de las Actividades de la Investigación de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" (Ver Anexos 3).

El Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, tiene otorgada la competencia de crear normas para la Gestión de la Investigación, como una medida de control a la utilización de los recursos que se destinan en los proyectos de investigación de manera que el proceso se mantenga, dentro de la legalidad y del destino al cual se ha señalado de la Institución como prioritarias, además que debe medir el nivel de calidad de las investigaciones y trabajo intelectual del investigador, como es el caso del reglamento interno denominado "Normas para el estímulo a la Investigación Fondo "Lisandro Alvarado" acordado por el CDCHT en uso de sus atribuciones, en el incluye el Premio Anual de Investigación, Mención "al Mejor Trabajo Científico Publicado" también contempla la Mención " a la Trayectoria del Investigador Universitario", además otorgará reconocimiento Académico y monetario a cada investigador acreditado por la Fundación Venezolana de Promoción al Investigador (FVPI), Afirma Vizcaya C. José N. (2003), la norma está muy vinculada con la administración de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Organizaciones sociales, en la planificación, en la Organización, en la dirección y el control.

LA UNIVERSIDAD Y SU CONTEXTO

El concepto de Universidad define el término para hacer alusión a instituciones educativas sobre todo en Europa, lo señalaba la misma Ley que la regulaba, según afirmación del Profesor Javis P. 2001, era muy normal tener en cuenta que la Universidad eran instituciones de elite en la sociedad, aspecto que también se conoció en los Estados Unidos como la "Ivy League", que eran organizaciones educativas que ofrecían estudios postescolares llegando a ser consideradas como los centros más prestigiosos.

Estas Universidades están consideradas como tradicionales, no sólo por lo antiguas que son sus inicios, ya que la mayoría pasan los trescientos años de fundadas, y ellas eran formadas en cuatro dimensiones que pudiera hacer referencias a la mayoría de las Universidades con las características siguientes:

- De por vida
- Abarcar toda la vida
- Nivel de Cualificación otorgado
- Función
-

Por estas características, la Universidad está abierta de por vida a todas las personas que busquen entrar después de bachillerato, ofrecen programas abiertos a los aprendices. Ella también abarca toda la vida, por lo que las personas recibirán conocimientos que eran útiles para toda su vida en todos sus espacios y circunstancias.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

El nivel de cualificación académica era titulaciones que van desde aquellas actividades que no tiene relación con la titulación hasta alcanzar el grado de Doctor, donde se exigía internamente ciertos conocimientos adquiridos por los cursantes de manera obligatoria, donde el título es un símbolo que manifiesta que su titular es competente en el campo a que se refiere el mismo.

Las funciones que la Universidad Tradicional desarrolla, es la de ser un espacio para aprender alcanzar conocimientos a través de la enseñanza, solo muy pocas se dedicaban a la investigación, más que todo atiende a crear un profesional erudito, por supuesto aspecto muy positivo para la enseñanza misma y también para la investigación.

Para Halzelkorn E. 2005, a parece un nuevo contexto en la Educación Superior, sobre todo en este siglo XXI, donde está cambiando la Universidad y está cambiando su medio ambiente donde opera. Ahora hay la necesidad de un conocimiento global como base de una sociedad de la información, que está drásticamente transformando sus modos de producción y por ende las Organizaciones sociales de avanzada. El conocimiento y la creación de nuevos conocimientos son ahora percibido como la tarea esencial para generar material que beneficie a los individuos y a la nación en muchas áreas como la agricultura, la manufactura o del mismo capital.

Este es el más claro entendimiento de los procesos de innovación, con ésta dinámica entre los campos de producción de nuevos conocimientos, transferencia de conocimientos y ejecución económica, el conocimiento ha llegado a ser un producto comercial, No es sorprendente en este escenario contextual, que los gobiernos nacionales ahora estén proponiendo atribuirle muchas importancia a la grandes estrategias para capacitar, edificar e investigar. El foco de políticas públicas en esta idea, esta incrementado sobre recursos asignados a la investigación y su desarrollo a la formación intelectual de capital humano, a través de la educación y el entrenamiento (la necesidad gerencial y los convenios institucionales), (la propiedad

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

intelectual y producción de servicios) junto a la habilidad para capturar y aplicar estos productos intelectuales. En efecto ésta estrategia focalizada y los resultados del desembolso ahora son vistos críticamente en la posición o políticas de la Nación. Hoy la producción y la diseminación de conocimiento, frecuentemente está referida para desarrollar la investigación y es vista como una política evaluativa.

Afirma Hazelkorn E. (2005) que ha estado cambiando la percepción del rol y la importancia de la Educación Superior, la cual ha ido de la mano con las llamadas grandes instituciones justificables y responsables del Estado. Se le tiene percibido como la formación de un grupo de profesionales universitarios, que ha estado comenzando a incrementarse de manera importante, mostrándose más como otra organización profesional que como trabajadores de la investigación. Esto significa que tienen más cuestionamiento acerca de la misión de la institución, haciendo énfasis y valorando el dinero como fin supremo, por supuesto, ésta revaluación de la Universidad está ocurriendo en un momento cuando el gobierno y las políticas de soporte para el financiamiento que apuntan hacia la Educación Superior son cuantiosos.

Se señala a la Educación Superior, el rol de tener la llave para manejar la economía gubernamental, también ocupa un lugar grande enfocado en la ciencia y la tecnología como disciplina, en un balance entre lo básico y la investigación aplicada, sobre el conocimiento, las actividades de transferencia tecnológica, y la propiedad intelectual. Instituciones que son capaces realizar investigación prioritaria con las prioridades nacionales, que están determinadas por variedad de tecnología prevista para realizar esos estudios, siendo estas las más adelantadas. Los Institutos de Educación Superior de la actualidad están por ser incentivadas más como empresarios para poder ser competente para financiar y otros para su explotación, lo cual es preferiblemente comercial en el momento. Otro cambio empieza a complementarse son las relaciones entre gobierno y la universidad, y es

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

específicamente cuestión de ser institución del gobierno, su gerencia financiera y su financiamiento.

Este es como un trueque entre autonomía y responsabilidad, con unos gobiernos ansiosos que las Instituciones de Educación Superior respondan con más calidad y direccionalidad hacia las metas nacionales. También se está de acuerdo, que algunos gobiernos están usando la formulación de nuevos métodos como política de apalancamiento para el desarrollo.

Estos relatos son el resultado de los estudios de una investigación durante los años 2001-2002, abarcando 25 instituciones de Educación Superior, a través de 17 países pertenecientes a la Organización Educativa Desarrollo Científico OECD: Austria, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Grecia, Hong Kong, China, Hungría, Irlanda, Japón, New Zelandia, Portugal, Escocia, España y Suiza a la cual se le aplican métodos muy rigurosos por participantes pertenecientes al programa para la Gerencia Institucional de la Educación Superior. Solo se han basado en hechos que la institución ha aceptado como parámetros de estudio lograron una estrecha cercanía y donde observaron y vieron de cerca para desarrollar una investigación estratégica.

Para el caso Venezolano, afirma Puerta M. 2002, que la investigación científica tecnológica en Venezuela ha estado sujeta a su condición de país subdesarrollado, desenvolviéndose en un ambiente poco favorable para la creación propia de conocimientos socialmente útil, por cuanto está obligada a responder a los paradigmas de la comunidad científica internacional. De allí, que la gestión de ciencia y tecnología comprende un ámbito de gran alcance, pues implica dirigir actividades humanas dependientes, de manera que se pueda generar nuevos conocimientos y creas los mecanismos para su difusión y aprovechamiento.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

También afirma Puerta M 2002, el nuevo ambiente por lo que se refiere a las instituciones de Educación Superior, juega aquí un papel fundamental ya que el ser considerado como un cuerpo sistemático, su interacción con el entorno es vital, no sólo en términos de las demandas que reciban, sino de la dinámica organizacional tan intensa que estas instituciones llegan a desarrollar en una lucha constante por supervivencia, teniendo en cuenta lo reducido de su presupuesto.

El sistema de Educación Superior funciona dentro de tales parámetros al relacionarse con su entorno, recibiendo las demandas del ambiente externo, y debe responder a las expectativas de la sociedad, convirtiendo las exigencias en una respuesta o compromiso social, como resultado de un proceso de adecuación de los recursos con lo que cuenta las organizaciones, que conforma el sistema de las necesidades manifestantes.

En entrevista realizada por el diario local El Impulso, el día Lunes 12 de Octubre del 2009, a la Profesora encargada del Departamento de Gestión Tecnológica de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado", señala como el contexto social venezolano, vive momentos de cambio constantes a la cual la institución debe enfrentar, aspecto que la obliga a maniobrar para ajustarse a la realidad exigida. Para la cual dirige su actuación científica alrededor de áreas estratégicas que puedan generar cambios deseables y necesarios a la nación, a la región y a la localidad.; como lo son la seguridad alimentaria y protección del ambiente, nuevas tecnologías de información, procesos agroindustriales, manejo de recursos hídricos , salud pública humana y animal, desarrollo humano sostenible y sustentable, gerencia, hábitat y medio ambiente, mejoramiento genético animal, ciencias básicas, vialidad y transporte y educación, respondiendo a las exigencias de políticas de gobierno nacional, el gobierno regional y autoridades locales además del sector privado agropecuario e industrial, así como el comercio, la banca y el turismo.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Además también la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado se relaciona con su entorno externo, a través de instrumentos legales como la Ley de ciencias y tecnología e innovación y su reglamento parcial, vinculando financieramente a la función y a su autonomía en la Investigación con las empresas de la Región, a pesar que la Jefe de Departamento de Gestión Tecnológica reconoce la falta de articulación con grandes empresas de la zona a lo cual se han propuesto estrategias de vinculación a través de la formación.

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UCLA

La actividad está muy caracterizada por el gran crecimientos del uso de la tecnología en la computación y el auge de la informática unido a la comunicación satelital con el desarrollo del laser en el mundo digital, esto ha ocasionado modos distintos de vida en la sociedad y sobre todo como mayor énfasis en las organizaciones sociales, que es en donde la creación, producción, difusión, divulgación del conocimiento se realiza con mayor importancia y se hace imprescindible la gerencia para que ello se desarrollase con verdadera productividad y alcance dar respuestas oportuna y certera a la problemática a la cual debe dar solución.

En investigación presentada por las Profesores Rincón de P. y Briceño M. (2008), en la Revista Venezolana de Gerencia de la Universidad del Zulia, señala en ella, un estudio acerca del conocimiento, su producción y gerencia en la Universidad de los Andes, donde detalladamente revisan en autores calificados en gerencia del conocimiento nacionales e internacionales, como viene dinamizándose el medio ambiente, pasando de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento, donde lo ideal, lo posible y lo deseable es tener más y mejor conocimiento. Tanto el ámbito personal como organizacional y social. Donde la clave en esta “nueva sociedad” radica

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

en la capacidad de definir e instrumentalizar formas y maneras de crear, producir y gestionar ese activo intangible que ahora posee un gran valor que es el “conocimiento”, el cual se considera el activo más valioso de las Organizaciones de la Sociedad Digital del siglo XXI.

Las Universidades desde que se crearon tenían como misión buscar, construir y transmitir conocimientos, pero hoy en día han emergido muchas y nuevas exigencias a la cual debe hacer parte para llevar a cabo su cometido. Por lo tanto el poseer destrezas que hagan posible a la Organización crear y producir conocimientos así como transmitirlos y aplicarlos es una habilidad que se ha convertido en indispensables, al igual que poder contar con instrumentos que nos permitan medir y valorar la productividad en la gestión del conocimiento, y que harían de las Universidades verdaderos protagonistas en el desarrollo de activos intangibles.

Nuestra Universidad Venezolana esta inmensa en una región denominada Latinoamérica, considerada en vías al desarrollo, con una población de un alto porcentaje que supera al 70% que no va a la Universidad, con una economía que durante siglos ha sido como un productor y en este último siglo XX su economía se basó en ser minero exportador de materia prima, con un aparato industrial muy pequeño y un sector agropecuario de pequeñas magnitudes, pero si con un sector terciario grande como el comercial y el financiero, con grandes importaciones que van a los mercados y centros comerciales y con una banca que almacena grandes capitales que se producen por la renta petrolera y su distribución.

Señala en su estudio Rincón de P. y Briseño M 2008 que Albornos (1999) ubica a Venezuela en un mapa de producción de saberes a nivel mundial, medida en una escala del 1 al 5, según categoría de calidad, en el grupo número 4 con caracteres de países e instituciones con calidad desigual por con un mayor peso en el modelo docente.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Se considera gerencia del conocimiento según Rincón de Parra, Briseño M. 2008, como un concepto y un proceso muy amplio compuesto por diversas actividades, los estudiosos de la materia tienen diferentes maneras de definirlos y cita entre otros Koulopolos y Frappalo (2000:28), como “el apalancamiento de la sabiduría colectiva para aumentar la capacidad de respuesta de la innovación”, para Valhondo (2003:85), la gerencia del conocimiento “persigue maximizar el valor de una organización, ayudando a su personal a innovar y adaptarse al cambio”, esto es lo que se hace llamar la Gerencia en la Organización Inteligente y en este caso la Universidad.

Al final concluyen sintetizando que la gerencia del conocimiento es la combinación de elementos como planificar, organizar, dirigir y controlar para lograr ciertos objetivos y el conocimiento como un producto o recurso de una organización, que forma parte de sus activos y se debe gestionar desde su creación hasta su aprovechamiento. En este sentido se considera a la gerencia del conocimiento como el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo, para satisfacer necesidades presentes y futuras, que permiten identificar y explotar recursos de conocimiento.

Sin embargo la creación y producción de conocimientos no es un proceso mecánico al cual se puede programar fácilmente sobre todo cuando se trata de innovación, invención o descubrimientos estos son por igual impredecibles, no es simple dirigir, tomar decisiones y establecer controles sobre personas que tienen la capacidad y la cualidad de crear conocimientos, de allí la idea de construir un estilo de gerencia para la producción de conocimientos específicamente, por lo cual permita a la organización y en este caso a la Universidad de incrementar su potencial en la interacción con la sociedad a quienes a ellos se debe. Se comporta como un proceso muy delicado, donde la cultura es muy peculiar y cada caso es diferente de seguir dinamizados, de impulso para el apoyo del proceso de creación y producción de conocimiento.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

En la propuesta de cinco categorías conceptuales sobre la producción y generar del conocimiento en la Universidad de los Andes, se basa, según la investigación analizada, el porqué ella está reconocida a nivel nacional como con la mayor número de profesores-investigadores en el Programa de Promoción al Investigador (P.P.I) ubicada en tercer lugar (2006) y un segundo lugar (2007), y estas son las siguientes:

- Producción de Conocimiento
- Filosofía del Conocimiento como sustento
- Planificación y Organización del proceso de producción de conocimiento.
- Difusión y divulgación del conocimiento
- La gerencia del conocimiento, punto que desarrollaremos más adelante.
-

Para la Politóloga Puerta Riera, M. (2002), ya citada anteriormente, en investigación que tiene por título "Propuesta de un modelo de Gerencia para las instituciones de investigación científica y tecnológica: Centro de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad de Carabobo", realizada en el Postgrado en Administración de Recursos Humanos que cita la Universidad Central de Venezuela, el cual fue calificada por el jurado, de Muy bueno, otorgado la mención de publicación por lo importante del contenido, señala que la capacidad gerencial resulta ser un habilidad adicional deseable en un investigador, y hasta se suele pensar ligeramente que es más fácil enseñar gerencia a un científico que ciencia a un gerente, pero pareciera que se piensa es más difícil y más denso de aprender el conocimiento científico que el conocimiento gerencial, mito que hace un balance donde muy bien pudiera ser la pérdida de un bueno investigador y la incorporación de un mal gerente o en todo caso un mediocre gerente, aspecto que atenta contra la calidad.

Estamos claro de lo importante y de la necesidad nacional de formar recursos humanos para la investigación científica, pero

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

adicionalmente, debe capacitarse gerentes para este tipo de organizaciones dedicada a la investigación científica, humanística y tecnológica. Este tipo de organizaciones requiere como cualquier otra organización de decisiones ante condiciones complejas de conducción que requiere de capacidad gerencial para el desarrollo productivo de sus actividades.

Señala Puerta M. (2002), para la gerencia de hoy día es importante considerar el objeto de estudio, en este caso son las Instituciones de Investigación Científicas o las Universidades como un todo con carácter de sistema que tiene una estructura que soporta y que se desenvuelven en un ámbito o en un ambiente con características generales que la rodea así como un ambiente con características específicas, con quien mantiene contacto cotidiano, por lo tanto conceptualmente se tiene como idea fundamental que son sistemas abiertos a lo que hay que gerencia, con una entrada, un proceso, una salida y una retroalimentación como una respuesta a la que se debe incorporarse en las nuevas decisiones, como cualquier otra organización.

La Profesora Danae Rondón Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica, señala que la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, es consciente de los cambiantes escenarios en la que se desenvuelven, algunos de ellos emergen sin previo aviso y que la obligan a ajustarse a esa realidad que le demanda de una nueva visión de su función.

El Centro de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico en adelante CDCHT, de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado en adelante la UCLA, se considera, por la Ley de Ciencia, Tecnología un centro principal de investigación del país y su proceso de investigación esta mediado por las líneas de acción establecidas en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología, debe dirigir su actuación hacia sus objetivos, que van en mejora de la calidad de vida, generación de conocimientos y el fomento del talento humano, por supuesto con la cooperación científica de otras instituciones, empresa y otras

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

organizaciones para el fortalecimiento de la innovación tecnológica, la actualización de la gestión pública nacional e internacional.

En el ámbito interno, la investigación está a cargo de la unidad orgánica denominada Departamento de Gestión Tecnológica y Propiedad Intelectual, adscrita a Dirección de Investigación, el cual se encarga de administrar las distintas etapas de la actividad de Investigación, como lo son la concepción del proyecto, su negociación y seguimiento, evaluación de los resultados y en transferencia productiva.

Explica la profesora Danae, que en este momento sus estrategias se orientan hacia el desarrollo de emprendimiento multidisciplinarios y pluriinstitucionales, con la idea de establecer redes, fortalecer herramientas de trabajo para el desarrollo gerencial en los proyectos, también se han diseñado e instaurado como sistemas de control, plataformas que permiten la fiscalización oportuna y la transparencia como una cultura organizacional, todos estos mecanismos llevan a la certificación del Proyecto como el interés principal de la estrategia ya que es en sí misma un control de calidad y de legalidad por cuanto deben ajustarse siempre a la pauta que deja la ley.

Este departamento de Gestión Tecnológica y Propiedad intelectual ofrece a los investigadores servicios como:

- Asistencia técnica a través de asesorías, promoción, acompañamiento, seguimiento, sistematización y reingeniería
- Vincula con el sector institucional público con el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, para el monitoreo de los proyectos registrado a disposición de los investigadores locales, de la región y nacionales.
- Fomenta la gestión de Proyectos con semilleros de ideas, fortalecimientos de capacidades, focalización de áreas de emprendimientos, formulación, desarrollo y evaluación de proyectos.
-

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Las últimas tendencias gerenciales orientadas a la gestión de la investigación en la UCLA, según la profesora, integrado por un grupo de investigadores, centros de investigación, laboratorios de servicios, las estaciones experimentales constituyen la plataforma desde la cual nuestra institución proyecta su reservorio científico y tecnológico.

Las Publicaciones Científicas de la UCLA está realizada a través de cuatro revistas y otras publicaciones, de las cuales tres son indexadas, como Bioterio del Decanato de Agronomía, Compendio del Decanato de Administración y Contaduría y la Gaceta Técnica Veterinaria las cuales son indexadas y las otras son el Boletín Médico de Posgrado y además de publicaciones en ciencias y tecnologías.

¿QUIÉNES HAN DIRIGIDO LA INVESTIGACIÓN EN LA UCLA?

La primera Comisión preparatoria es del año 1974, designada por el rector Argimiro Bracamonte.

Integrantes: Haity Moussatché, J.J. Boada, Ramón Zamora, Rafael Bonfante, Winston Sealey, Carlos Zambrano y Eudilio García Moreno.

Coordinadores por Escuela: Agronomía: Carlos Zambrano y Francisco Blavia, Administración y Contaduría: Giovanna Beti.

La Primera Directiva del CADIS (1975– septiembre 1985):
Presidente: Haity Moussatché, Vicepresidencia: J.J. Boada, Secretaria: Gloria Oirdobro.

Miembros por Escuela: Medicina: Ramón Zamora – Rafael Bonfante, Agronomía: Carlos Zambrano – Francisco Blavia, Cs Veterinarias: Eudilio García Moreno, Administración y Contaduría: Jesús Abreu Anselmi.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

CADIS 1985. Presidente: Rafael Bonfante Garrido, Vicepresidente: Gabriel Carreño y Secretaria: Concetta Esposito de Díaz.

Rafael A. Bonfante Garrido: Es profesor de la UCLA e investigador PPI, nivel II desde 1990. Recibió su título de Doctor en Medicina y Cirugía, en la Universidad de Cartagena-Colombia en el año 1958. Tesis: Electrolitos en la insuficiencia cardíaca congénita.

CADIS 1987: Presidente: Francisco Montes de Oca; Vicepresidente: José A. Moreno Yáñez; Secretaria Ejecutiva: Concetta Esposito de Díaz.

Delegados por Escuela: Medicina: Rafael Vetencourt, Agronomía: Orlando Rodríguez, Ciencias Veterinarias: Bernardo Vásquez, Administración y Contaduría: Francisco Centeno, Ciencias: Arsenio Pérez, Ing. Civil: Rosa Malavé de Corrales.

Francisco Montes de Oca: Es profesor titular de la UCLA. Cursó estudios de pregrado en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Barquisimeto, donde recibió el título de Profesor en Matemática en el año 1974.

Realizó una maestría en Ciencias en la Universidad de Carabobo, en el año 1978 y, cuatro años más tarde, cursó estudios de doctorado en la University of Miami obteniendo el título de PhD. en Matemática, en el 1982. En resumen, sus áreas de trabajo y de investigación son la Matemática, las Ecuaciones Diferenciales Ordinarias y la Teoría Cualitativa.

Nace una nueva figura y es CDCHT 1994: Director: Nelson Daló; Adjunto: Rosa Malavé de Corrales; Secretaria Ejecutiva: María Estela Marante.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Coordinadores de Investigación: Medicina: Enrique Meléndez; Agronomía: Juan Manzano; Ciencias Veterinarias: Gabriel Carreño; Administración y Contaduría: Concetta Espósito de Díaz; Ciencias y Tecnología: Alberto Castillo; Ingeniería Civil: Emilia Anzola de Partidas.

Nelson Luis Daló Linares: Es profesor titular jubilado. Obtuvo el título de médico veterinario en la UCLA el 9 de noviembre de 1973- Realizó el primer nivel de la maestría en educación superior, mención Filosofía de la Ciencia, en LUZ-UCLA, en 1974 y la maestría en ciencias en la Universidad de Minnesota, en 1984.

CDCHT 1996: Directora (e): Rosa Malavé de Corrales; Adjunto: Secretaria Ejecutiva: María Estela Marante.

Coordinadores de Investigación: Medicina: Luis Batalla; Agronomía: José Miguel Gómez; Ciencias Veterinarias: Gabriel Carreño; Administración y Contaduría: Rafael Valera; Ciencias y Tecnología: Julio Isaacura; Ingeniería Civil: Glenda López.

Rosa Malavé de Corrales: Es profesora titular jubilada del Decanato de Ingeniería Civil. Se graduó de Ingeniero Químico en el Instituto Universitario Politécnico de Barquisimeto, 1979. Realizó su Maestría en Metalurgia y Ciencias de los materiales en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC 1986.

CDCHT 2002: Director: Ricardo Corona; Gerente de Programas y Proyectos: Atiff Carvajal; Gerente Administrativo: Ana Bracho.

Coordinadores de Investigación: Medicina: Gregorio Tiskow; Agronomía: Lue Meru; Ciencias Veterinarias: Roy Meléndez; Administración y Contaduría: Enrique Martínez; Ciencias y Tecnología: Wilmer Colmenarez; Ingeniería Civil: Luis Contreras.

Ricardo Emilio Corona Salas: Es profesor titular desde el 03 de Abril de 1998. Egresó de la UCLA como ingeniero agrónomo el 17 de

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

noviembre de 1978. Realizó maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos, en la UCV, el 28 de noviembre de 1991. Recibió la Orden Lisandro Alvarado (UCLA), en Primera y Segunda Clase. Años 1997 y 1999.

LA VISIÓN Y LA MISIÓN

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, ha establecido lo que considera como la visión de la Investigación como actividad universitaria, quien la llevará adelante su órgano asesor, siendo la siguiente.

La Visión de la Investigación lo lleva adelante el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (C.D.C.H.T.), enmarcado dentro de la visión institucional se caracteriza por promover una elevada productividad científica y calidad técnica, comprometida con el proceso de desarrollo de la Región y del País, lo cual debe estar en correspondencia con los cambios que nos conducen hacia una sociedad globalizada y competitiva, promoviendo así la generación, incorporación, difusión de nuevos conocimientos y avances tecnológicos, bajo una concepción de pertinencia social.

Al igual la Misión también llamada a veces el propósito, según Koontz H, Weidrich H, (2004), es expresada por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (C.D.C.H.T.) tiene como misión la búsqueda de la verdad mediante la generación, aplicación y difusión de conocimientos y la prestación de servicios, en las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas, realizando funciones de investigación, como Unidad rectora de esta actividad dentro de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” y comprometida en la construcción del desarrollo Regional, Nacional y Mundial.

Al CDCHT llevará a cabo la gestión de la Investigación Universitaria de la UCLA, la Dirección de Investigación tiene como objetivo general el siguiente.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

La Investigación Universitaria tendrá por finalidad la creación de conocimientos, el avance o innovación del conocimiento adquirido o su adaptación a las condiciones particulares del país, haciendo énfasis en el desarrollo regional y para el beneficio de la comunidad. Y como Objetivos Específicos:

- Contribuir a la formación de investigadores.
- Contribuir al avance de la ciencia, mediante la creación original, la obtención de elementos que puedan alcanzar una sistematización científica y la innovación teórica o metodológica.
- Contribuir a la solución de problemas regionales y nacionales y al mejor conocimiento de la realidad Venezolana.
- Fomentar el pensamiento creador y el espíritu crítico e innovador.
- Hacer de la interacción docencia-investigación-extensión la actividad esencial de la Universidad.
- Incentivar en el estudiante la vocación por la investigación.
- Sustentar el Postgrado con programas y proyectos de investigación.
-

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado lleva adelante la gestión de la Investigación con el uso de estrategias que son diseñadas por áreas de conocimientos, respondiendo con acciones concretas a las demandas de la sociedad. La Universidad está constituida por siete (7) Decanatos como lo son, el Decanato de Agronomía, Decanato de Ciencias Veterinarias, Decanato de Administración y Contaduría, Decanato de Ciencias y Tecnología, Decanato de Ingeniería Civil y el último en crearse es Decanato de Humanidades y Artes.

La función de investigación en la UCLA ha sido una plataforma para la contribución al desarrollo humanístico, científico y tecnológico a nivel local, regional y nacional, en tantos años de investigación se ha creado un sistema de producción de conocimientos que está dirigido por una gerencia soportada en cuatro pilares integrados como se puede observar en el cuadro siguiente:

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY
IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES**

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Además se diseñó un despliegue del Plan, para orientar la dirección de la gerencia de la Investigación, de la UCLA, por supuesto por decanato, pero bajo un solo esquema que va desde la visión pasando por la Misión, los objetivos institucionales, eje estratégico, objetivos estratégicos por funciones y proyectos estratégicos los cuales se dividen en la validación y aprobación, divulgación y ejecución, seguimiento evaluativo, como se puede ver en siguiente cuadro: DESPLIEGUE DEL PLAN

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /
Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,
DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar
www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY
IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES**

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Fuente: C.D.C.H.T. (2009)

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

INDICADORES DE GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTROCCIDENTAL “LISANDRO ALVARADO”

La Unidad de Dirección de Investigación de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” , lleva un registro en la cual se encuentra los Proyectos que están inscritos antes la Universidad respectiva de cada Decanato y en información propiciada por la Institución, nos propiciaron datos estadísticos en términos cuantitativos de la cantidad de proyectos existentes para el día de hoy, sin en términos numéricos no se incluyen cifras financieras ni la cualidad de los mismos, pero si la dispersión en los distintos Decanatos para el año 2009 Octubre, en ellos están incluidos los subvencionados, que son aquellos que reciben financiamiento por parte de la Universidad, por parte también por entes externos de os cuales son los siguientes.

Resumen: Datos del Cuadro Tabla Resumen CDCHT:

Proyectos Subvencionados en la UCLA	367	
Proyecto No Subvencionados	178	
Total de Proyectos	545	
Proyectos Financiados por Locti	68	
Proyectos Financiados por Fonacit	44	
Total	112	

Locti:

Financiamiento de la Organización de Ciencia y Tecnología e Innovación.

Fonacit:

Fondo Nacional Ciencia y Tecnología.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVICIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET,

DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar

www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzbx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

El total de PPI en la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, incluidos todos los Decanatos y el personal administrativo que están registrados son los siguientes:

Decanato de Ciencias de la Salud	55
Decanato de Ciencias Veterinarias	30
Decanato de Ingeniería Agronómica	90
Decanato de Administración y Contaduría	32
Decanato de Ingeniería Civil	
Decanato de Humanidades y Artes	17
Decanato de Ciencia y Tecnología	02
Personal Administrativo	35
Total	<u>02</u> 263

Fuente:

CDCHT de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (2000).

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

CONSIDERACIONES FINALES

La actividad científica en la sociedad de hoy, representa una herramienta fundamental para alcanzar niveles de desarrollo humano óptimo. El futuro del país está soportado en la capacidad de sus ciudadanos de solventar todas sus necesidades satisfactoriamente, a través de su propio esfuerzo y sobre todo mental para crear conocimientos y generar tecnología altamente útil.

La responsabilidad de generar conocimientos en nuestra sociedad, está en manos, principalmente de las organizaciones de estudios universitarios o estudios superiores y ello por naturaleza exigen un recurso humano altamente capacitado y especializado en conocimientos, habilidades y destrezas que combinadas puedan resultar un buen vehículo para el progreso social.

Las instituciones de ciencia y tecnología como en el caso venezolano, las universidades nacionales, deben asumir el desafío de ofrecerle a la sociedad soluciones y mejoras a la problemática cotidiana que ella enfrenta, pero es un reto muy difícil de alcanzar, la capacidad de vencer pareciera que imposible, debido a los inmensos problemas y las inmensas carencias de capitales, recurso y de cultura en la labor de investigación que padece la sociedad venezolana, que se destina a ese fin hacen de por sí misma una función muy poco productiva.

El estado venezolano dirige sus acciones en busca de un desarrollo general al país, sin coordinar sus paso conjuntamente con la universidad nacional, por supuesto el gobierno obliga a los Institutos Venezolanos de Ciencia y Tecnología a que su esfuerzo en la investigación sea dirigido hacia las políticas que ellos señalan como obligatorias por ser subvencionada por fondos públicos, razón muy importante de monitores de las universidades nacionales en el uso de los recurso en la investigación, sin embargo, de la gran mayoría de resultados arrojados por las universidades nacionales, sobre todo en

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

materia de Ciencias Sociales, no son tomadas en cuenta para nada pro el gobierno para dirigir su actuación política pública en la rama gerencial, sobre todo en esta región latinoamericana caracterizado por su subdesarrollo.

Otra característica resaltante de los países en vías de desarrollo, a diferencia de los países desarrollado en lo político, social económico y ambiental, es la gran convicción ingenua de creer que el conocimiento gerencial es mucho más fácil de aprender, que es muy poco denso y que cualquier profesional puede acceder efectivamente a ese conocimiento para lograr hacer de una organización ser altamente productiva en el tiempo. Para el caso de las Universidades Nacionales y en el caso de la UCLA no escapa a esta posición paradigmática y desarrolla su actividad de investigación, es con la gerencia de personas con alto reconocimiento científico, reconocido por la misma comunidad científica, incorporando al investigador en un proceso violento de aprendizaje de administración de organizaciones, donde incluye finanzas, contabilidad, aspectos legales, psicológica, mercadeo, entre otros, debido al criterio de que es más fácil enseñar gerencia a un científico que a un gerente como se produce conocimiento científico, humanístico y tecnológico.

El estudio gerencia de la organización de producción de conocimiento como lo son las universidades, debe verse como un sistema abierto muy susceptible al medio ambiente que lo rodea y a su relación con el entorno.

Para la UCLA, este conocimiento de su entorno es de vital importancia para el desarrollo de su actividad y sobre todo la científica, siempre busca solucionar problemas de la sociedad venezolana y en particular la región centrooccidental y en especial la del Estado Lara, en áreas como la salud, la agricultura y la salud animal, las matemáticas y la informática, el comercio entre otras, con vinculación al sector industrial, al sector bancario, al agropecuario, al ambiental sea público o privado, nacional o internacional, para ello aumentó significativamente la investigación en la universidad con un número importante de P.P.I. y de investigaciones inscrita en el Centro de Investigación que dan

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

referencia al trabajo de investigación científica que se debe llevar adelante hoy en día.

La Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, está considerada como una Universidad Nacional Experimental, que debería ser distinta a las Autónomas, por el carácter experimental que se les atribuye en su creación, sin embargo, como organización son muy parecidas a las universidades tradicionales, con una burocracia muy pesada que la administra, con el uso de reglamentos y normativas obligantes para su conducción, subordinada a las exigencias sindicales y gremiales que limitan el esfuerzo productivo que busca la gerencia, su actividad principal se lleva adelante dentro de un claustro o recinto que es donde se legalizan sus actos y su principal función es la docencia como repetición de conocimientos ya alcanzados y sobre todo en otras latitudes del planeta.

La Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, tiene como política en la investigación científica y tecnológica integrarse por personas con talento y vocación hacia la investigación, además se espera en preparar a su persona con el apoyo de otras instituciones nacionales e internacionales, sobre todo del sector público, también subvencionan trabajos de investigación para que se lleven a cabo con la mayor factibilidad posible, además ha creado órganos difusores especializados de esos conocimientos, es catalogada por otras universidades nacionales como una de las más productivas en términos generales y de alta calidad en la investigación a nivel nacional.

Si bien es cierto que las instituciones de investigación científica y en ese caso el de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, se tiene por reglamento de la Universidad un perfil que describe y señala quien puede ser el Gerente de Investigación, además de la trayectoria como investigadores que debe tener como respaldo a la vocación de esa labor, sin embargo, la literatura de mayor reconocimiento científico en el área de la administración y la gerencia a nivel mundial, dice que una persona encargada de dicha labor en las organizaciones inteligentes y creadoras de conocimientos científicos, debe realizar obligatoriamente actividades constituidas por condiciones y aptitudes que deban

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

desarrollar y que se dividen en tres: las interpersonales que se integran por el rol representante, el rol de líder y el rol de enlace; las informativas que se integran por el monitoreo del trabajo, el diseminador y el portavoz; el decisivo, integrado a su vez por el rol de empresario, el rol de regulador del conflicto, el rol de asignación de recurso y el rol negociador, todos estos aspectos no son señalados formalmente como parte del perfil de su Gerente de Investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Hernández Sampieri, R. (2008). Metodología de la Investigación, Mc Graw Hill Interamericana, Impreso en México. Impreso por la Compañía Editorial Ultra. ISBN:-13: 978-970-10-5753-7, ISBN:-10: 970-10-5753-8

Castells Manuel, (2004). La era de la información. Economía y cultura. Fin del milenio, volumen III, siglo xxi editores, s.a. ISBN: 968-23-2337-1.

Puerta Riera, M. (2002). Propuesta de un Modelo de Gerencia para las Instituciones de Investigación Científica y Tecnología: Centro de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad de Carabobo.

Diario "El Impulso" de Barquisimeto, artículo 47 años de la Universidad Centroccidental "Lisandro Alvarado" 22 de Septiembre 2009.

Koontz Harold+, Weihrich Heinz (2004), Administración. Una perspective global, 12ª. Edición, McGraw-Hill Interamericana, Impreso en México. ISBN: 970-10-3949-1.

Hazelkorn, Ellen (2005). University Research Management, Developing Research in New Institution, Organization for Economic Cooperation and Development, Paris Francia –ISBN: 92-64-00694-X

Diccionario LAROUSSE Pocket, Español Ingles- Inglés Español ISBN 970-22-1019-4, Impreso en México.

NEGOTIUM

Revista Científica Electrónica Ciencias Gerenciales /

Scientific e-journal of Management Science

PPX 200502ZU1950/ ISSN 1856-1810 / By Fundación Unamuno / Venezuela

/ REDALYC, LATINDEX, CLASE, REVENCIT, IN-COM UAB, SERBILUZ / IBT-CCG UNAM, DIALNET, DOAJ, www.jinfo.lub.lu.se Yokohama National University Library / www.scu.edu.au / Google Scholar www.blackboard.ccn.ac.uk / www.rzblx1.uni-regensburg.de / www.bib.umontreal.ca / [+++]

Cita / Citation:

José Nicolás Vizcaya y Orellana Rolando (2010) **THE RESEARCH MANAGEMENT STRATEGY**

IN THE VENEZUELAN UNIVERSITIES

/ www.revistanegotium.org.ve 16 (5) 82-112

Garay, J. (2000). La nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Derecho de autor reservado conforme a la Ley 2000. Impreso en Caracas Venezuela.

Reglamento General de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Decreto de la Presidencia de la República N° 2526 de Fecha 10 de Septiembre de 1992. Publicado en Gaceta Oficial 4485 (Extraordinario) el 29 de Octubre de 1992.

Reglamento del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico y de la Dirección de Investigación de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”, Sesión N° 1691, Ordinaria, Celebrada el 03 de Mayo 2006.

Normas para el Estimulo del Investigador Fondo “Lisandro Alvarado”, Dictado por el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”.

Rincón de Parra. H, y Briseño M. (2008). Categorías conceptuales sobre la producción y gerencia del conocimiento en la <Universidad de los Andes (ULA) “Revista Venezolana de Gerencia (RVG) año 13, N° 43 Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo Venezuela.

Jarvis Peter, (2006), Universidades Corporativas, NARCEA, S.A. Nuevos modelos de aprendizaje en la sociedad global. Ediciones, Impreso en España, ISBN: 84-277-1526-9. Madrid.

Van Evera, Stephen (2002), Guía para estudiantes de ciencias políticas, Editorial Gedisa, S.A. Impreso en España ISBN: 84-7432-861-6.

Vizcaya C. José Nicolás, (2003), El estudio del Significado de la Norma en la Administración de Organizaciones Sociales. Trabajo de investigación presentado para ascender a la escalafón de Agregado, UCLA. Barquisimeto, Venezuela.